

BIM Maturity Diagnosis in Regulatory Agency: Application at ARTESP

Natália Nakamura Barros¹, Nayara Vieira Kako², Renan Dantas³, Stefania Dimitrov⁴

¹Sondotécnica, Brasil, natalia.barros.ext@sondotecnica.com.br ² ARTESP, Brasil, nayara.kako@artesp.sp.gov.br

³ ARTESP, Brasil, renan.dantas@artesp.sp.gov.br ⁴ Sondotecnica, Brasil, stefania.dimitrov@sondotecnica.com.br

Resumo

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) está incorporando progressivamente o BIM nos contratos de concessão rodoviária. Este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicabilidade de duas ferramentas de diagnóstico – a Matriz de Maturidade BIM e a Planilha de Diagnóstico BIM do MDIC – em uma agência reguladora, analisando suas potencialidades e limitações. A pesquisa seguiu abordagem exploratória e método hipotético-dedutivo. O diagnóstico foi aplicado a 101 colaboradores de 16 setores da ARTESP, com foco nas áreas técnicas que atuam na fiscalização e regulação de projetos e obras de engenharia rodoviária. A análise dos resultados evidencia que, embora ambas as ferramentas forneçam diretrizes úteis para avaliação da maturidade BIM, sua aplicação direta em agências reguladoras demanda ajustes conceituais e operacionais. Isso reforça a necessidade de desenvolvimento de metodologias específicas para órgãos públicos com foco regulatório, que atuam de forma distinta das empresas projetistas ou contratantes.

Keywords: BIM, Maturity, Assessment, Regulatory Agency, Digital Transformation.

DOI: [10.5281/zenodo.18460849](https://doi.org/10.5281/zenodo.18460849)

1. Introdução

O governo do Brasil tem incentivado o uso de BIM pela Administração Pública por meio da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos – que no art. 19, § 3º, estabelece o uso preferencial de BIM nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura (Brasil, 2021). O Decreto nº 11.888/2024 dispôs sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM e instituiu o Comitê Gestor da Estratégia BIM BR (Brasil, 2024). E o Decreto nº 10.306/2020 (Brasil, 2020) estabeleceu o uso de BIM na execução de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito Estratégia BIM BR.

No Estado de São Paulo, com o objetivo de se adequar às legislações vigentes e promover a melhoria contínua, o uso de BIM vem sendo incluído nos Contratos de Concessão Rodoviária desde 2019. Entre os exemplos estão os Contratos dos Lotes Piracicaba Panorama, Rodoanel Norte, Litoral Paulista, Rota Sorocabana e Nova Raposo. Para preparar a ARTESP para essa adoção, foi criado o Grupo de Trabalho BIM, que definiu como uma das suas primeiras ações a elaboração de um plano de implantação e implementação BIM.

Uma etapa essencial para viabilizar a implantação da metodologia BIM em qualquer instituição é a realização do diagnóstico BIM. Esta etapa tem como objetivo mapear todos os fluxos de trabalho existentes e aferir o nível de maturidade da instituição. O diagnóstico permite a elaboração de um plano de implantação e implementação BIM eficiente de acordo com os objetivos desejados.

No âmbito do Construa Brasil, foi desenvolvida a Planilha de Diagnóstico BIM para o Setor Público e Privado. Trata-se de uma ferramenta composta por 14 guias, que permite a avaliação da conformidade BIM em relação a pessoas, processos, infraestrutura técnica e procedimentos e normas. A planilha serve, também, como um instrumento para acompanhamento e monitoramento do processo de implantação de BIM (MDIC, 2024).

Outra ferramenta de diagnóstico de maturidade BIM foi desenvolvida por Succar (2010). A matriz é dividida em três áreas de competência BIM: tecnologia, processos e políticas, além dos estágios de capacidade BIM e escalas organizacionais (BIM Initiative, 2016). A cada área são atribuídas pontuações que ao final, são somadas para o cálculo da pontuação de maturidade.

Lima et al. (2021) analisaram três modelos de maturidade, *BIM Assessment Profile*, *BIM Maturity Matrix* e *VDC Scorecard*, e aplicaram em nove organizações da AEC de Curitiba-PR. Os resultados mostraram que todos apresentam questões processuais, técnicas e de pessoas.

Apesar das diversas ferramentas de diagnóstico de maturidade BIM existentes, nenhuma foi desenvolvida com foco específico em agências reguladoras. As agências reguladoras têm como competência a regulação, controle e fiscalização dos serviços e atividades abrangidos pela sua esfera de atuação (São Paulo, 2025). Este trabalho tem como objetivo avaliar a aplicabilidade de duas ferramentas de diagnóstico – a Matriz de Maturidade BIM (Succar, 2010) e a Planilha de Diagnóstico BIM do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC, 2024) – em uma agência reguladora, analisando suas potencialidades e limitações.

2. Método

Esta pesquisa é de caráter exploratório, por explorar a aplicação de modelos de maturidade BIM na ARTESP. E o método científico é o hipotético-dedutivo, por partir da premissa de que os métodos de avaliação de maturidade BIM selecionados não são aplicáveis à realidade das agências reguladoras brasileiras (Marconi & Lakatos, 2017).

O método utilizado neste trabalho é composto por cinco etapas, sendo estas: (i) levantamento de ferramentas para medição da maturidade BIM; (ii) definição das ferramentas de medição da maturidade BIM; (iii) aplicação das ferramentas na agência reguladora; (iv) análise das ferramentas aplicadas e (v) potencialidades e limitações da aplicação de ferramentas de maturidade BIM em agência reguladora.

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental sobre modelos e ferramentas de medição de maturidade BIM, com o objetivo de identificar aquelas mais adequadas para aplicação

em instituições públicas. Essa busca contemplou artigos científicos, relatórios técnicos e documentos institucionais nacionais e internacionais, com ênfase em metodologias consolidadas na literatura e em iniciativas oficiais voltadas à disseminação do BIM.

Entre as ferramentas identificadas, destacaram-se a Matriz de Maturidade BIM, proposta por Succar (2010), amplamente reconhecida no meio acadêmico e profissional por estruturar a maturidade em três dimensões — tecnologia, processos e políticas — e permitir a avaliação progressiva da capacidade organizacional; e a Planilha de Diagnóstico BIM, desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) no âmbito do programa Construa Brasil, voltada ao setor público e fundamentada nos princípios da ISO 19650.

O critério de seleção baseou-se na relevância teórica, abrangência metodológica, aderência às práticas institucionais e disponibilidade pública das ferramentas. A matriz de Succar foi escolhida por sua robustez conceitual e por permitir análise comparativa do nível de maturidade BIM em diferentes organizações, enquanto a planilha do MDIC foi selecionada por sua orientação prática, alinhada às diretrizes governamentais brasileiras e à Estratégia Nacional de Disseminação do BIM.

O diagnóstico BIM na ARTESP foi realizado durante o período de janeiro a abril de 2025, que coincidiu com a transição definida pela Lei Complementar nº 1.143, de 23 de setembro de 2024, que alterou o regime jurídico da agência. Deste modo, salienta-se que o diagnóstico foi aplicado considerando a estrutura anterior da ARTESP. Foram realizadas entrevistas com os supervisores e/ou analistas técnicos das áreas relacionadas à engenharia de rodovias. As entrevistas foram realizadas oralmente de forma livre e sem delimitação de tempo. A resposta oral pôde ser complementada com apresentação e envio de documentos.

No total, foram entrevistadas 101 pessoas, que compõem 15 áreas técnicas, sendo estas: geometria, obras de arte especiais (OAE), pavimentação, fiscalização, meio ambiente, orçamento, serviço de atendimento ao usuário (SAU), análise de tráfego, pedágios, equipamentos, operação e implantação, acessos e faixas de domínio, segurança viária, fiscalização de obras e sinalização e segurança viária.

Foram levantadas informações relacionadas a pessoas, processos e tecnologias da ARTESP. No campo de pessoas, foi elaborada a estrutura hierárquica da ARTESP e o levantamento de pessoas, funções, competências BIM e capacidades atuais. No campo de processos, foram desenhados os fluxos de processos de cada uma das áreas. Os processos foram desenhados em linguagem BPMN (*Business Process Model and Notation*). No campo de tecnologias, foi feito um levantamento do hardware existentes e software utilizados. As informações coletadas e os documentos elaborados foram posteriormente validados pelas áreas técnicas e possibilitaram o preenchimento da matriz de maturidade BIM e da planilha de diagnóstico.

As ferramentas de maturidade BIM aplicadas na ARTESP foram analisadas em relação a sua adequabilidade de aplicação dentro de uma agência reguladora. Foram verificadas as principais potencialidades e limitações da aplicação da matriz de maturidade BIM e planilha de diagnóstico na agência reguladora.

3. Resultados

O diagnóstico de maturidade BIM da ARTESP foi aplicado aos setores de engenharia que atuam na regulação, controle e fiscalização de projetos e obras de engenharia de obras contratuais e não contratuais, serviços de conservação e de operação das rodovias. No total, 101 pessoas de 16 setores participaram da etapa de diagnóstico.

3.1. Matriz de Maturidade BIM

A Matriz de Maturidade BIM (BIMEInitiative, 2016) foi adaptada e aplicada à ARTESP. Para cada uma das áreas: tecnologias, processos, políticas, estágios de capacidades BIM e escalas organizacionais, foram atribuídas pontuações conforme apresentadas na Tabela 1. A matriz permite atribuir até 10 pontos cumulativos em cada nível de maturidade. Para evitar subjetividade na definição dos pontos, optou-se por adotar pontuação 5 caso a descrição se enquadre parcialmente à situação da agência e 10 caso a descrição se enquadre totalmente.

A pontuação total da ARTESP foi de 20 pontos, o que equivale a 5% do total de pontos. Deste modo, conforme demonstrado na Tabela 2, a ARTESP se encontra no nível inicial de maturidade BIM.

A matriz de maturidade BIM teve que ser adequada para aplicação na agência reguladora. Verificou-se que a matriz é voltada para aplicação em empresas que trabalham com desenvolvimento de projetos BIM. Deste modo, os seguintes pontos sofreram alteração a fim de se adequar a agência reguladora.

No eixo de tecnologia, no subeixo de software, os trechos que tratam sobre a geração de entregáveis em 2D e do processo de modelagem BIM foram retirados. Os subeixos de hardware e rede não sofreram alterações.

No eixo de processos, no subeixo de Produtos & Serviços, onde se lê ‘as entregas de modelos 3D’, foi alterado para ‘os recebimentos de modelos 3D’, uma vez que a agência não desenvolve a modelagem, apenas recebe e analisa os modelos. Já no subeixo Atividades & Fluxo de trabalho, onde se lê ‘cada projeto BIM é planejado’, foi alterado para ‘cada projeto BIM é analisado’.

No eixo de políticas, no subeixo contratual, deve-se adequar a redação do texto para adequação conforme a Lei nº 14.133 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A descrição disposta no nível integrado ‘a organização está alinhada através de confiança e dependência mútua, indo além das barreiras contratuais’ não se aplica em uma agência reguladora. O subeixo regulatório está voltado ao desenvolvimento de processos, produtos ou serviços, o que também não se aplica ao escopo da agência.

Tabela 1 – Pontuação da Maturidade BIM da ARTESP

Maturidade BIM		a	b	c	d	e
Pontuação máxima		0	10	20	30	40
Tecnologia	Software	0				
	Hardware	0				
	Rede		5			
Processos	Recursos	0				
	Atividades & Fluxos de trabalho		5			
	Entregáveis		5			
	Liderança & Gerenciamento	0				
Políticas	Preparatória		5			
	Regulatória	0				
	Contratual	0				
Estágios de Capacidades BIM	Modelos BIM	0				
	Colaboração	0				
	Integração baseada em rede	0				
Escala Organizacional	Organizações	0				
	Equipes	0				
TOTAL		20 pontos			5%	

Fonte: Autoria própria, 2025.

Tabela 2 – Nível de Maturidade BIM da ARTESP

Nível	Nome do nível	Avaliação textual	Classificação numérica
a	Inicial	Baixa maturidade	0-19%
b	Definido	Maturidade média-baixa	20-39%
c	Gerenciado	Maturidade média	40-59%
d	Integrado	Maturidade média-alta	60-79%
e	Otimizado	Alta maturidade	80-100%

Fonte: Autoria própria, 2025.

Quanto aos estágios de capacidades BIM, o estágio 1 – modelagem baseada em objetos – teve que ser readequado com foco na capacidade de análise dos modelos BIM. No estágio 2 – colaboração – o termo ‘participantes do projeto’ foi alterado para ‘partes envolvidas’. No estágio 3, onde se lê ‘os modelos integrados são gerados’ alterou-se para ‘os modelos integrados são analisados’.

No eixo de escala organizacional, os subeixos meso e macro sofreram alterações. No subeixo meso – equipes de projeto, o trecho que trata ‘cada projeto é executado de forma independente’ foi retirado, por não estar no escopo da agência a execução de projetos. O subeixo macro foi totalmente retirado da análise, uma vez que o desenvolvimento de componentes BIM não faz parte do escopo da agência.

Deste modo, do total de 16 subeixos presentes na planilha, 10 subeixos (63%) sofreram algum tipo de alteração, 5 subeixos (31%) não foram alterados e 1 subeixo não se aplica. A Tabela 3 apresenta a análise da matriz de maturidade BIM para agência reguladora.

Tabela 3 –Análise da Matriz de Maturidade BIM para agência reguladora

Eixo	Subeixo	Ação
Tecnologia	Software	Alterado
	Hardware	Não alterado
	Rede	Não alterado
Processos	Recursos	Não alterado
	Atividades & Fluxos de trabalho	Alterado
	Entregáveis	Alterado
	Liderança & Gerenciamento	Não alterado
Políticas	Preparatória	Não alterado
	Regulatória	Alterado
	Contratual	Alterado
Estágios de Capacidades BIM	Modelos BIM	Alterado
	Colaboração	Alterado
	Integração baseada em rede	Alterado
Escala Organizacional	Organizações	Alterado
	Equipes	Alterado
	Market	Excluído

Fonte: Autoria própria, 2025.

3.2. Planilha de Diagnóstico BIM

A planilha de diagnóstico BIM desenvolvida pelo MDIC foi selecionada como instrumento de avaliação e, posteriormente, adaptada para aplicação no contexto da ARTESP. Essa adaptação considerou as particularidades da função reguladora da agência, bem como o seu papel estratégico na supervisão de contratos e na definição de requisitos técnicos para empreendimentos de infraestrutura de transporte.

O diagnóstico foi estruturado a partir de quatro áreas principais de análise: infraestrutura técnica, pessoas, processos e procedimentos e normas. Cada uma dessas dimensões foi avaliada individualmente, permitindo identificar o nível de conformidade BIM da organização em relação a parâmetros previamente estabelecidos. Essa abordagem proporcionou uma visão mais detalhada dos pontos fortes e das lacunas existentes, direcionando recomendações específicas para cada área.

A infraestrutura técnica refere-se aos recursos físicos e tecnológicos disponíveis para apoiar a implementação do BIM, incluindo hardware, software, rede e sistemas de armazenamento e compartilhamento de informações. A dimensão pessoas avalia a capacitação, o conhecimento e o engajamento dos colaboradores com relação às metodologias e ferramentas BIM. Já a dimensão processos contempla os fluxos de trabalho, a integração de etapas e a padronização de atividades. Por fim, procedimentos e normas dizem respeito à existência de diretrizes, padrões técnicos e documentos reguladores que orientem a aplicação do BIM de forma consistente.

Figura 1 - Gráfico de conformidade BIM da ARTESP. Fonte: Autoria própria, 2025.

Algumas guias da planilha de diagnóstico BIM do MDIC sofreram alterações quando aplicadas à ARTESP. A guia de disciplinas sofreu alteração. Neste tópico, listou-se as áreas técnicas que devem fiscalizar modelos BIM. Ressalta-se que, onde se lê 'que sua organização executa' deve-se ler 'que sua organização fiscaliza'.

Na guia de Tipos de Projeto, também deve ser feita a adequação do termo ‘projeto executado’ para o termo ‘projeto fiscalizado’. Neste guia é necessário fazer adaptação para considerar a tipologia e quantidade que a organização fiscaliza. Além disso, o volume (m² ou ht/ano) não é adequado para infraestruturas lineares, sendo a mais usual a quantificação em metros lineares.

Identificou-se que na guia de contratações, os itens especificados não se aplicam, uma vez que a agência não realiza contratações. Em relação a guia de entregáveis, apesar de não sofrer alteração, deve-se ressaltar que os entregáveis devem ser desenvolvidos e entregues pelas concessionárias e a agência deve validá-los. Na guia de infraestrutura, foi feita uma alteração, onde se lê ‘softwares de projeto’ alterou-se para ‘softwares de análise de projeto’.

A planilha de processos foi alterada a fim de adequar as atividades da ARTESP à norma da ABNT NBR ISO 19650-2 (ABNT, 2022). As principais adequações se referem à interpretação e alteração dos pontos que a norma trata sobre licitações, uma vez que a agência não realiza licitações e sim, concessões.

As guias de funções, usos BIM, metas e análise não sofreram alterações. Deste modo, do total de 10 guias presentes na planilha, 4 guias (36%) sofreram algum tipo de alteração, 6 guias (55%) não foram alteradas e 1 guia não se aplica. A Tabela 4 apresenta a análise da planilha de diagnóstico BIM do MDIC para agência reguladora.

Tabela 4 – Análise da Planilha de Diagnóstico BIM do MDIC para agência reguladora

Tópico	Guia	Ação	Aplicação
2	Disciplinas	Alterado	Se aplica
3	Tipos de Projeto	Alterado	Se aplica
4	Tipo de contratação dos projetos	Não alterado	Não se aplica
5	Funções	Não alterado	Se aplica
6	Entregáveis	Não alterado	Se aplica
7	Usos BIM	Não alterado	Se aplica
8	Metas	Não alterado	Se aplica
9	Análise de usos BIM	Não alterado	Se aplica
10	Infraestrutura Tecnológica	Alterado	Se aplica
11	Pessoas	Não alterado	Se aplica
12	Processos e Procedimentos	Alterado	Se aplica

Fonte: Autoria própria, 2025.

4. Discussão e Conclusão

Este trabalho avaliou a aplicação da Matriz de Maturidade BIM (Succar, 2010) e da Planilha de Diagnóstico BIM do MDIC (MDIC, 2024) na ARTESP. A Matriz de Maturidade BIM foi alterada em 63% dos subeixos e a planilha de diagnóstico BIM do MDIC foi alterada em 36% das guias. Em ambos os diagnósticos, houve um campo não aplicável ao contexto da agência reguladora.

A análise comparativa entre a matriz de maturidade BIM e a planilha de diagnóstico BIM do MDIC, apresentada na figura 2, mostrou que a segunda sofreu menos alteração do que a primeira, na adaptação ao contexto de agência reguladora. Esse resultado sugere que a ferramenta do MDIC apresenta maior proximidade com as necessidades e especificidades das instituições públicas brasileiras, uma vez que sua estrutura já contempla dimensões relacionadas à gestão estratégica, processos internos e uso de tecnologia.

No caso da matriz de maturidade BIM, foi necessário maior customização para refletir adequadamente o papel da agência reguladora. Diferentemente de empresas privadas ou órgãos executores, a agência não atua diretamente na elaboração de projetos ou na execução de obras, mas sim na definição de requisitos, fiscalização e acompanhamento de contratos. Essa diferença de atuação influencia diretamente os indicadores de maturidade relevantes para a sua avaliação.

O fato de a planilha do MDIC demandar menos ajustes também pode estar relacionado à sua concepção mais genérica e adaptável, com categorias que permitem interpretação flexível conforme o tipo de organização. Em contrapartida, a matriz de maturidade BIM utilizada como base tem origem em modelos voltados predominantemente ao setor de projetos, o que pode explicar a necessidade de ajustes para abranger atividades regulatórias e de supervisão.

Figura 2: Análise comparativa entre as duas ferramentas de diagnóstico. Fonte: Autoria própria, 2025.

Outro ponto relevante é que, durante o processo de adaptação, percebeu-se que alguns parâmetros de maturidade não possuíam correspondência direta nas rotinas da agência reguladora, o que exigiu a criação de descritores específicos. Isso reforça a importância de considerar o papel institucional na definição de métricas BIM, evitando avaliações que possam distorcer a percepção real da capacidade organizacional.

Do ponto de vista prático, a convergência identificada entre a planilha do MDIC e as necessidades da agência reguladora pode facilitar a adoção de diagnósticos padronizados e comparáveis entre diferentes órgãos da administração pública, contribuindo para maior consistência na implementação do BIM no setor público. Contudo, é importante destacar que a adequação das ferramentas não elimina a necessidade de treinamentos, alinhamento de conceitos e definição de processos internos para garantir a efetividade do diagnóstico.

A aplicação das ferramentas de diagnóstico BIM na ARTESP permitiu identificar, de forma clara e objetiva, as áreas que demandam maior atenção para o avanço da maturidade BIM institucional. Os resultados indicaram que, embora haja um nível razoável de formalização em processos e procedimentos e normas, o desenvolvimento de competências técnicas e a ampliação da infraestrutura tecnológica ainda representam desafios significativos. Essa leitura orienta a formulação de estratégias direcionadas, capazes de promover um crescimento equilibrado entre as diferentes dimensões avaliadas e, conseqüentemente, fortalecer a capacidade da agência em implementar, fiscalizar e promover o uso do BIM de maneira eficiente e alinhada às melhores práticas do setor.

A pesquisa evidenciou que as ferramentas de diagnóstico BIM disponíveis devem ser adaptadas para aplicação em agência reguladora. Percebeu-se que as ferramentas foram desenvolvidas

principalmente para aplicação em empresas de projeto. Portanto, as principais alterações deveram-se à adaptação do diagnóstico que estava voltada ao desenvolvimento de projetos para o escopo de fiscalização dos entregáveis.

A análise dos resultados evidencia que, embora ambas as ferramentas forneçam diretrizes úteis para avaliação da maturidade BIM, sua aplicação direta em agências reguladoras demanda ajustes conceituais e operacionais. Isso reforça a necessidade de desenvolvimento de metodologias específicas para órgãos públicos com foco regulatório, que atuam de forma distinta das empresas projetistas ou contratantes. Conclui-se que diagnósticos como o realizado são essenciais para orientar políticas públicas e estratégias institucionais voltadas à transformação digital. No caso da ARTESP, os resultados obtidos servirão de base para o plano de implantação BIM, contribuindo para maior eficiência na fiscalização e melhor governança dos contratos de concessão.

Para o setor AECO, os resultados reforçam a importância de alinhar a transformação digital com políticas de infraestrutura resiliente e gestão sustentável de ativos, em consonância com as diretrizes da Estratégia Nacional BIM BR e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A adoção de BIM em órgãos reguladores, como a ARTESP, favorece a transparência, o controle de desempenho e a tomada de decisão baseada em dados, elementos fundamentais para aumentar a resiliência das infraestruturas de transporte frente aos impactos das mudanças climáticas.

Por fim, deve-se considerar que o presente estudo analisou a adaptação de apenas duas ferramentas de diagnóstico, o que limita a generalização dos resultados. Pesquisas futuras poderiam incluir outras metodologias de avaliação de maturidade, tanto nacionais quanto internacionais, a fim de ampliar o entendimento sobre quais modelos oferecem maior aderência ao contexto regulatório brasileiro. Como estudos futuros, sugere-se também que o diagnóstico seja aplicado a outras agências reguladoras a fim de verificar se as adaptações propostas no presente artigo se aplicam à todas as agências.

5. Agradecimentos

Agradecemos à Sondotécnica e à ARTESP pelo apoio fornecido.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2022). *ABNT NBR ISO 19650-2: Organização da informação acerca de trabalhos da construção – Parte 2: Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção*. ABNT.
- BIMeInitiative. (2016). *301in BIM Maturity Matrix*. BIM Excellence. <https://bimexcellence.org/resources/300series/301in/>
- Brasil. (2020). *Decreto no 10.306, de 2 de abril de 2020*. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10306.htm
- Brasil. (2021). *Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021*. Diário Oficial da União.
- Brasil. (2024). *Decreto no 11.888, de 22 de janeiro de 2024*. Diário Oficial da União.
- Lima, L. de O., Catai, R. E., & Scheer, S. (2021). Análise de modelos de maturidade para medição da implementação do Building Information Modeling (BIM). *Gestão & Tecnologia de Projetos*, 16(2). <https://doi.org/10.11606/gtp.v16i2.167253>
- Marconi, M. de A., & Lakatos, E. M. (2017). *Fundamentos de metodologia científica* (8o ed). Atlas.
- MDIC, M. da I., Comércio Exterior e Serviços. (2024). Diagnóstico BIM - Avaliação de conformidade com processos da ISO 19650-2. <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/ambiente-de-negocios/competitividade-industrial/construa-brasil>

São Paulo. (2025). *Decreto no 69.339, de 04 de fevereiro de 2025*. Regulamenta a Lei Complementar nº 1.413, de 23 de setembro de 2024, que dispõe sobre o regime jurídico das agências reguladoras estaduais, bem como estabelece diretrizes para a organização das agências e dá providências correlatas.

Succar, B. (2010). Building Information Modelling Maturity Matrix. Em *Handbook of Research on Building Information Modeling and Construction Informatics: Concepts and Technologies* (p. 2–50). Information Science Reference.